

शिक्षण क्षेत्राचे खाजगीकरण : सार्वत्रिक शिक्षणापुढील आव्हान

प्रा. मंगेश भुताडे

सहाय्यक प्राध्यापक, श्री. रामराव सरनाईक समाजकार्य महाविद्यालय, वाशीम

Corresponding Author - प्रा. मंगेश भुताडे

DOI - 10.5281/zenodo.15560991

प्रस्तावना:

शिक्षण मानवी उत्कर्षाचे साधन आहे. शिक्षणाने माणूस उन्नतीच्या व प्रगल्भतेच्या दिशेने प्रवास करतो. शिक्षण व्यक्तीला शोषण आणि हिंसाचाराचा सामना करण्यास सक्षम बनविते. शिक्षणाचे महत्व सांगताना महात्मा फुले यांनी मानवी समाजाच्या सर्व समस्यांचे मुळ शिक्षणाचा अभाव म्हणजेच 'अविद्या' आहे, हे स्पष्ट करून दिले. सावित्रीबाई फुले या आपल्या काव्यफुले कविता संग्रहामध्ये शिक्षणाला मानवतेशी जोडतात, ज्याला शिक्षण नाही त्या व्यक्तीला मानव तरी कसे म्हणावे? असा प्रश्न त्या उपस्थित करतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या एकंदरीत जीवनातून शिक्षणाला अग्रक्रम दिल्याचे आपणास दिसून येते. डॉ. आंबेडकर यांनी दिलेला 'शिका, संघटीत व्हा आणि आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष करा' हा संदेश शिक्षणाची महती सांगणारा आहे. भारतीय समाज जात, वर्ग आणि पितृसत्ता या विषम व्यवस्थांनी व्यापलेला आहे. संविधानपूर्व काळात एका मोठ्या जनसमुदायाला शिक्षणापासून वंचित करणारी सामाजिक व्यवस्था आपल्याकडे अस्तित्वात होती. या व्यवस्थेने कनिष्ठ जातीय आणि विशेषतः स्त्रिया यांच्यावर शिक्षण बंदी लादली. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ (अ) अन्वये शिक्षणाला मुलभूत हक्क म्हणून मान्यता देण्यात आली. सर्वांसाठी शिक्षण हे मूल्य स्वीकारले गेले. ज्याद्वारे समाजातील सर्वहारा समूहांना

शिक्षणाची कवाडे खुली झाली. या काळात दिल्या जाणारे शिक्षण 'सार्वत्रिक शिक्षण' आहे का ? ते सर्वांपर्यंत समान स्वरूपात पोहचले आहे का? याची चिकित्सा होत असतांनाच या क्षेत्रात भांडवलदारी हस्तक्षेपामुळे सर्वहारा समूहापुढे शिक्षण बंदीचा ऐतिहासिक प्रश्न नव्याने उभा झालेला आहे. भारताचा शिक्षण बंदीचा प्रश्न जेवढा प्राचीन आहे, तितकाच तो बहुपदरी आहे. शिक्षण बंदीविरोधात शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा संघर्ष सातत्याने होत असला, तरी तो अजून सुटलेला नाही. उलट खासगीकरणाचे धोरण स्वीकारून शिक्षण बंदी घट्ट केली जात आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने ही शिक्षण बंदी अधिक गडद केली आहे. (बिजेकर, २०२३) शिक्षण क्षेत्रातील खाजगीकरण शिक्षण या 'सार्वजनिक वस्तूचे' क्रयवस्तूकरण करून त्याला नफा कमविण्याचे साधन बनवीत आहे. शिक्षण क्षेत्राचे संपूर्ण खाजगीकरण झाल्यास ज्याच्या हाती पैसा त्याला शिक्षण हे सूत्र लागू होईल. असे होणे म्हणजे सामाजिक न्याय आणि संविधानिक अधिकारांची पायमल्ली ठरेल.

संशोधन उद्देश:

- 1) खाजगीकरणामुळे शिक्षण क्षेत्रात निर्माण झालेल्या प्रश्नाचा आढावा घेणे.
- 2) सार्वत्रिक शिक्षणाच्या उद्दिष्टपुर्तीसाठी धोरणात्मक उपाय योजना सुचविणे.

संशोधन पद्धती:

या संशोधन निबंधासाठी वर्णनात्मक संशोधन आराखडा वापरण्यात आला असून दुय्यम स्रोतांच्या आधारे माहितीचे संकलन करण्यात आलेले आहे. ज्यामध्ये पुस्तके, संशोधन लेख, शासकीय व अशासकीय संस्थांचे अहवाल, धोरणात्मक दस्तऐवज, आणि वृत्त पत्रातील विश्लेषणात्मक लेख यांसारख्या स्रोतांचा समावेश आहे.

खाजगीकरण आणि शिक्षण व्यवस्था:

खाजगीकरण म्हणजे सार्वजनिक किंवा सरकारी मालकीची साधने आणि उद्योग खासगी क्षेत्राला हस्तांतरित करणे होय. खाजगीकरणात गुणवत्तापूर्ण सेवा, कार्यक्षम व्यवस्थापनाची हमी दिली जाते. बाजारातील स्पर्धा वाढवण्यासाठी आणि ग्राहकांना अधिकाधिक दर्जेदार सेवा देता याव्यात यासाठी खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे असा भ्रम निर्माण केला जातो. प्रत्यक्षात मात्र सार्वजनिक संपत्तीचे अधिकार काही निवडक भांडवलदारांच्या किंवा कंपन्यांच्या हातात देणे आणि त्यांचे हित जोपासणे या प्रक्रियेला खाजगीकरण म्हणतात. मुळात खाजगीकरणामुळे सार्वजनिक हिताला बाधा पोहचते. समाजात आर्थिक असमानता वाढते आणि सार्वजनिक वस्तू आणि सेवांचे क्रयवस्तूकरण होते. खाजगी संस्थांचा मुख्य उद्देश नफा मिळवणे असतो, ज्यामुळे दरवाढ, नोकरी कपात आणि सामाजिक जबाबदारीकडे दुर्लक्ष होते. याचा विपरीत परिणाम म्हणजे सामाजिक न्यायाचे मूल्य लयास जाऊन नफा हे मूल्य मध्यवर्ती बनते.

शिक्षण क्षेत्रातील खाजगीकरणाच्या हस्तक्षेपामुळे शिक्षण सेवांचे नियंत्रण, व्यवस्थापन, किंवा मालकी सार्वजनिक क्षेत्रातून खाजगी क्षेत्राकडे हस्तांतरित होत आहे. यामध्ये खाजगी शाळा, महाविद्यालये, स्वयं:

अर्थसहाय्यीत, नफा कमवणारी शैक्षणिक संस्थांची स्थापना होत असून शैक्षणिक व्यवस्था चालवण्यासाठी खाजगी कंपन्यांचा सहभाग घेण्याला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जात आहे. उच्च शिक्षणाच्या खाजगीकरणात सरकारी गुंतवणूक आणि नियंत्रण कमीत कमी होत जाऊन खाजगी गुंतवणूक वाढण्याबरोबरच निर्णयप्रक्रियेचे केंद्रीकरण, कमी होणारी अकादमीक निकषांची मान्यता, प्राध्यापकांच्या स्वायत्ततेवर मर्यादा आणि खाजगी निधी स्रोत विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे. परंतु यामुळे सार्वत्रिक शिक्षणाच्या उद्दीष्टाला मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.

शिक्षण क्षेत्राच्या खाजगीकरणामुळे निर्माण झालेली आव्हाने आणि परिमाण:**१. शिक्षणातील क्षेत्रातील असमानता:**

शिक्षण क्षेत्रातील खाजगीकरणामुळे असमानता वाढीस लागते. खाजगी शाळा आणि महाविद्यालयांचा उद्देश शिक्षण देणे नसून नफा कमविणे बनतो, अधिकाधिक शुल्क आकारून अशी शाळा व महाविद्यालये सुविधा देण्याची हमी देतात मात्र यामुळे आर्थिक असक्षम कुटुंबातील मुले पैशाअभावी शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. त्यांच्यासाठी या शैक्षणिक संस्था उपलब्ध नसतात. शिकवणी वर्ग देखील याचा व्यवस्थेचा एक घटक आहेत. यामुळे एक दोन-स्तरीय शिक्षण प्रणाली निर्माण होते, ज्यामध्ये श्रीमंत कुटुंबांचे मुलं उच्च दर्जाचे शिक्षण घेतात, तर गरीब कुटुंबातील मुलं अल्पसुविधा असलेल्या सार्वजनिक शाळा व महाविद्यालयांमध्ये किंवा मोठ्या प्रमाणात शाळाबाह्य होतात. नोकऱ्या किंवा उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जागा मिळविण्यासाठी जी स्पर्धा तयार केली जाते त्यातून आर्थिक असक्षम कुटुंबातील मुले बाहेर फेकली जातात. परिणामी समाजात सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक

असमानता वाढीस लागते. महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल २०२३-२४ नुसार राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील आणि दारिद्र्य रेषेच्या आसपास असणारी लोकसंख्या बघितल्यास त्याचे प्रमाण ६० टक्केच्या आसपास जाते. २०२२ मध्ये दारिद्र्य रेषेखालील ग्रामीण कुटुंबधारकांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न ४४०००/- आणि शहरी कुटुंबधारकांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न ५९०००/- रुपये एवढे होते. २०२३-२४ च्या आर्थिक पाहणी अहवालाने हीच स्थिती पुन्हा अधोरेखित केली आहे. यातून स्पष्ट होते की, गरिबी, बेरोजगारीचे प्रश्न दिवसेंदिवस वाढत गेले आहेत. (बिजेकर, २०२५) या ६० टक्के लोकसंख्येमध्ये ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर, पारंपारिक व्यवसाय करणारे कुटुंब इत्यादींचा समावेश आहे. या समूहाचे रोजगाराचे, आरोग्याचे प्रश्न आधीच तीव्र बनले असून शिक्षणाचे क्रयवस्तूकरण त्यांना शिक्षणापासून वंचित करेल.

२. गुणवत्तेचे भ्रमः

खाजगी शाळा किंवा महाविद्यालये ही उच्च गुणवत्ता असलेले शिक्षण देतात, हा भ्रम आहे. मुळात आपण गुणवत्ता कशाला म्हणतो यावर गुणवत्तेचे निकष अवलंबून असतात. अंकगणित आणि पाठांतर येणे म्हणजे गुणवत्ता का? की, मानवी मूल्य आत्मसात करणे, आपल्या सभोवतालच्या परिस्थितीचा अन्वयार्थ लावण्याची आणि चिकित्सा करण्याची क्षमता विकसित होणे याला गुणवत्ता म्हणायचे हे आपण ठरविले पाहिजे. शिक्षणाचा उद्देश स्वतंत्र विचाराचा, नवनिर्मिती करणारा, सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील, श्रम प्रतिष्ठा मानणारा, मानवी मूल्ये जपणारा नागरिक घडविणे आहे. मात्र भांडवली व्यवस्थेत स्वतंत्र विचार न करणारा, प्रश्न न विचारणारा, आत्मकेंद्रित व चंगळवादाच्या मागे धावणारा कुशल मजूर व्यवस्थेला हवा असतो. (जावडेकर, २०२०) अश्या मजूर निर्मितीसाठी नफा हे

मूल्य केंद्रस्थानी ठेऊन दिल्या गेलेले शिक्षण समाजातील असमानतेला पूरक ठरते, अश्या शिक्षण प्रक्रियेत घडलेला व्यक्ती हा भांडवली जगताचे हित जोपासण्यासाठी कार्यरत राहतो. दुसरीकडे खाजगी संस्थांमध्ये अल्प वेतन, रोजगाराची असुरक्षितता, कल्याणकारी योजनांचा अभाव या स्थितीत तेथील कर्मचारी काम करतो याकडे दुर्लक्ष केले जाते. नफा कि गुणवत्ता असे विरोधाभासी चित्र आपल्याला बघावयास मिळते.

३. शिक्षण व्यवस्थेतील स्तरीकरणः

खाजगीकरणामुळे शिक्षण व्यवस्थेत स्तरीकरण निर्माण होते. ज्यामुळे सार्वत्रिक आणि समान शालेय व महाविद्यालयीन अभ्यासक्रम किंवा शिक्षणाचे समान मानके राखणे शक्य होत नाही. खाजगी शाळा राष्ट्रीय मानकांपेक्षा वेगळे अभ्यासक्रम देऊ शकतात किंवा त्यांच्याकडे विशिष्ट प्रकारच्या शिक्षणावर अधिक भर असू शकतो, ज्यामुळे अभ्यासक्रमाच्या व्यापक चौकटीशी साम्य साधले जात नाही. यामुळे सार्वजनिक संस्थांमधून शिक्षण घेणारे विद्यार्थी बाजारपेठेतील आवश्यक कौशल्ये आणि ज्ञान यापासून अलिप्त राहतात. किंबहुना त्यांच्या रोजगाराच्या संधी त्यांच्यापासून हिरावल्या जातात. आपल्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये या आधीच शाळा, अभ्यासक्रम आणि मिळणाऱ्या सुविधा यात स्तरीकरण दिसून येते. उदा. नवोदय शाळेतील अभ्यासक्रम, मिळणाऱ्या सुविधा, नियुक्त शिक्षक या शासनाच्या इतर शाळांच्या तुलनेत अनेक पटींनी चांगल्या आहेत. आता त्यात खाजगी शाळा, स्वयंः अर्थसहाय्यीत शाळा यांची भर पडली आहे. आपल्या देशातील शाळा-महाविद्यालयांची ही बहुस्तरीय रचना आणि त्यातून निर्माण होणारी विषमता खाजगीकरणामुळे कमालीची वाढणार आहे.

४. सार्वजनिक शिक्षणासाठी निधी कमी करणे:

भारतात २९ जून १९६६ रोजी सादर करण्यात आलेला 'कोठारी आयोग अहवाल' भारतीय शिक्षण व्यवस्थेवर दीर्घकालीन प्रभाव टाकणारा ठरला आहे. या अहवालात शिक्षणावर जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च करण्याची आणि त्यापैकी निम्मा खर्च शालेय शिक्षणावर करण्याची महत्त्वाची शिफारस करण्यात आली होती. तथापि, आजवर कोणत्याही सरकारने या शिफारशींना पूर्णपणे अमलात आणलेले नाही. विशेषतः गेल्या दहा वर्षांपासून शिक्षणावरची आर्थिक तरतूद उत्पन्न कर आणि सेवा करावरील उपकराद्वारे भागवली जात आहे. खाजगीकरणाचे एक सूत्र आहे, ज्या सार्वजनिक संस्थांचे खाजगीकरण करावयाचे असते त्या सार्वजनिक संस्थाना आधी अपुरा निधी दिला जातो, शासन या संस्थांमधून आपला हस्तक्षेप कमी करते, परिणामी त्या सार्वजनिक संस्थांचा दर्जा घसरत जातो आणि शेवटी त्या संस्थांच्या बचावाकरिता खाजगीकरणाचा एकमेव पर्याय शिल्लक आहे असे दाखविले जाते. भारतातील दूरसंचार, विज, बँक, आरोग्य या क्षेत्राबरोबरच शिक्षण क्षेत्रही याला आता अपवाद राहिलेले नाही. जेव्हा शासनच खाजगीकरणाला प्राधान्य देते, तेव्हा सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आवश्यक असलेला सार्वजनिक निधी इतर ठिकाणी वळवला जातो. भारतात १९८६ पासून भारतात शिक्षणात खाजगीकरणाचे धोरण स्वीकारले गेले, ज्याचा परिणाम सरकारी शिक्षण प्रणालीवर झाला. या धोरणानुसार, सरकारने शिक्षण क्षेत्रातून हळूहळू माघार घेण्यास सुरुवात केली आणि सरकारी शाळांवर होणारा खर्च कमी केला. यामुळे अनेक सरकारी शाळा संकटात सापडल्या. २०२४-२५ च्या अंदाजपत्रकानुसार, शिक्षणावर केवळ २.६१ टक्के खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. (बिजेकर, २०२५) तथापि, शिक्षण हा खर्च न होता, एक महत्त्वाची गुंतवणूक

आहे, हे अर्थशास्त्रज्ञ व विकसित देशांना मान्य आहे. आपल्या देशात मात्र शिक्षणाच्या बाबतीत राजकीय उदासीनता आणि संकुचित दृष्टिकोन स्पष्टपणे दिसून येतो. शिक्षणावर खर्च हा खर्च मानला जातो, आणि त्यामुळे त्यात कपात करण्याची मानसिकता राजकीय पक्षांमध्ये दिसते. परिणामी सार्वजनिक शिक्षण क्षेत्राचा दर्जा घसरतो.

५. शिक्षक आणि शैक्षणिक कर्मचारी यांवर होणारा परिणाम:

खाजगीकरणामुळे कंत्राटीकरण वाढीस लागते ज्यामुळे शिक्षक व कर्मचारी यांच्या नोकरीच्या अटींमध्ये बदल होतात. खाजगी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये सामान्यतः सार्वजनिक आणि अनुदानित शाळा व महाविद्यालयांपेक्षा अल्प पगार आणि कमी फायदे दिले जातात. त्यांच्याकडून अल्प पगारात अधिकचे काम करून घेतले जाते. यामुळे एकाच कामासाठी एकीकडे चांगला पगार आणि सामाजिक सुरक्षा तर दुसरीकडे अल्प पगार आणि सुरक्षेचा अभाव हे श्रम शोषण करणारे धोरण राबविल्या जाते. याचा परिणाम नकळतपणे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होतो.

६. शिक्षणाचे क्रयवस्तूकरण:

जन्मतः सर्व माणसे समान आहेत; पण सामाजिक परिस्थितीमुळे, वर्गरचनेमुळे ती असमान बनली आहेत. जर समानता प्रस्थापित करायची असेल तर खाजगी मालमत्ता व उत्पादन साधनांच्या मालकीवर शासनाचे नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. मात्र असे न होता. खाजगी कंपनी ज्ञानावर मत्तेदारी दाखवत आहेत आणि शासन शिक्षणाचे क्रयवस्तूकरण करून त्याच्या व्यापारीकरणाला प्रोत्साहन देत आहे. शिक्षण हे विक्रिय वस्तु आहे, अशी सार्वत्रिक मानसिकता तयार करण्यात भांडवलदार यशस्वी झाला आहे. भारतामध्ये आर्थिक दृष्ट्या गरीब, सामाजिक दृष्ट्या खालावलेला, शैक्षणिक

दृष्ट्या मागास असलेल्या एक मोठा जन समूह आहे. सर्वांना समान दर्जाचे शिक्षण आणि मोफत शिक्षण हा त्यांचा हक्क आहे. शिक्षण बाजार व्यवस्थेला जोडले गेल्यास त्यांच्या विकासाची दारे बंद होतील आणि समानता नष्ट होईल. उच्च जात-वर्गीय समुहाना सर्वाधिक आणि उत्कृष्ट वाटा तर निम्न जात-वर्गीय समुहाना अत्यल्प व निकृष्ट वाटा मिळेल. किंवा ज्याच्याकडे शिक्षण विकत घेण्याची क्षमता तो शिक्षण विकत घेईल आणि जो क्षमताहीन आहे शिक्षण प्रवाहातून बाहेर फेकल्या जाईल. असे होणे हे भारतीय संविधानिक मूल्यांची आणि अविरत संघर्षातून मिळालेल्या अधिकारांची पायमल्ली ठरत आहे.

उपाय आणि शिफारशी:

१. सार्वजनिक शिक्षणासाठी गुंतवणूक:

राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के खर्च मोफत शिक्षणासह या क्षेत्रावर खर्च व्हावा. परिसरात शाळा स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. उच्च शिक्षणातील गुंतवणूक सरकारने वाढवावी आणि त्याचे व्यावसायिकीकरण थांबवावे. जेणेकरून सर्व मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळवता येईल. वाढवलेली गुंतवणूक पायाभूत सुविधांचा विकास, शिक्षक प्रशिक्षण आणि विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता केंद्रस्थानी ठेऊन खर्च करावी.

२. खाजगी शिक्षण संस्थांचे नियमन:

ज्या ठिकाणी शासनाची शाळा वा महाविद्यालय अस्तित्वात आहे त्या ठिकाणी शासनाने खाजगी शिक्षण संस्थाना शाळा व महाविद्यालय स्थापना करण्यास परवानगी देऊ नये. शिक्षण हि नफा कमविण्याची वस्तू नसून तो हक्क आहे हे ठरवून खाजगी शिक्षण संस्थामधील फी वाढ आणि तत्सम बाबींचे नियम करावे.

३. समावेशक शिक्षण धोरण:

शासनाने तयार केलेले धोरण हे समावेशक असावे असे किमान अपेक्षित असते, मात्र राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० याला अपवाद आहे. शिक्षण क्षेत्रात खाजगी हस्तक्षेपाला अधिकृतता देणारे हे धोरण आहे. हे धोरण बनवितांना सार्वजनिक हिताऐवजी भांडवलदारांचे हित जोपासले जाणार आहे. उदा. घायचे झाल्यास शाळा चालविणे परवडत नाही म्हणून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार २० पटसंख्या असणाऱ्या १४७०० जिल्हा परिषद शाळा महाराष्ट्र शासन बंद करू पाहत आहे. त्याऐवजी काही मोजक्या ठिकाणी शाळा संकुल उभारले जाणार आहेत. त्याचा पद्धतीने उच्च शिक्षणात परदेशी विद्यापीठांचे स्वागत केल्या जात आहे. त्यामुळे शिक्षण धोरण हे सर्वसमावेशक असावे ज्यामुळे सर्व सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी येणारे तसेच अपंग व उपेक्षित समुदायांतील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळू शकेल.

४. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी:

काही संदर्भामध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी वापरून शिक्षण प्रणाली सुधारता येऊ शकते. शिक्षण क्षेत्राचे खाजगीकरण न करता भांडवलदार आणि कंपन्या यांना त्यांचे सामाजिक दायित्व म्हणून शिक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास बाध्य केले पाहिजे. त्यातून पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, संसाधन पुरवणे आणि शिक्षकांचे प्रशिक्षण ही उद्दिष्टे पूर्ण केली पाहिजेत. मात्र हे करत असतांना आपण देणगी द्या आम्ही शाळा वा महाविद्यालयाला आपले नाव देतो किंवा शाळेचे वा महाविद्यालयाचे प्रशासन आपल्या हाती देतो अश्या स्वरूपाचे निर्णय घातक ठरू शकतात. शासनाने शिक्षण क्षेत्राचे हस्तांतरण न करता त्याचे प्रशासन आपल्या हाती ठेवावे.

जनतेचा शिक्षण विषयक जाहीरनामा:

आदिवासी, भटके विमुक्त, स्थलांतरित कामगारांची मुले व मुली, अल्पसंख्यांक, दिव्यांग व मतीमंद, समलैंगिक समुदाय या सर्वांचे शिक्षणाचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. प्रत्येक घटकाच्या विशेष गरजा लक्षात घेऊन शैक्षणिक धोरण तयार झाले पाहिजे व त्यांच्या प्रगतीसाठी आवश्यक सर्व निधी शासनाकडूनच उपलब्ध झाला पाहिजे. खाजगीकरण झाल्यास अशा प्रकारच्या उपेक्षित समुदायांचा शिक्षण हक्क डावलल्या जातो. सार्वत्रिक शिक्षणाची उद्दिष्टे पूर्ण व्हावी, सर्वांना समान, गुणवत्तापूर्ण आणि मोफत शिक्षण मिळावे यासाठी अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभा आणि शिक्षण बचाव समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य सातत्याने कार्यरत आहे. शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला विरोध करण्यासाठी आणि शिक्षण हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी या संघटनांनी जनतेच्या शिक्षणाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. या जाहीरनाम्यातील अत्यंत महत्वाच्या मागण्या पुढील प्रमाणे आहेत;

- 1) शिक्षण ही सार्वजनिक वस्तू आहे, खासगी वस्तू नाही. तिचे क्रयवस्तूकरण थांबविण्यात यावे.
- 2) देशाच्या स्थूल उत्पन्नाच्या तुलनेत किमान ८ टक्के खर्च शिक्षणावर झालाच पाहिजे.
- 3) शिक्षण धोरणाचा गाभा हा 'समता व समान संधी' हाच असला पाहिजे.
- 4) शिक्षणाचा झिरपण्याचा सिद्धांत नाकारून शिक्षण प्रसाराची प्रक्रिया खालून वर आली पाहिजे.
- 5) शिक्षणातील सर्व प्रकारचे खासगीकरण, कंपनीकरण त्वरित थांबले पाहिजे.
- 6) शिक्षणातून संविधानिक मूल्य संक्रमित झाली पाहिजेत. शिक्षणाचे धार्मिकीकरण होता कामा नये.

प्रा. मंगेश भुताडे

- 7) शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था बळकट केली गेली पाहिजे. (जावडेकर, २०२०)

निष्कर्ष:

प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ कार्ल पोलिदानी यांनी १९४४ साली बाजारकेंद्री व्यवस्थेविषयी एक इशारा दिला आहे, त्याच्या मते "बाजार मुलतत्त्ववादाला मानवाच्या भवितव्याचा व त्याच्या नैसर्गिक पर्यावरणाचा एकमेव संचालक नेमणे याचे परिणाम समाज उद्ध्वस्त होण्यात होतील" (बर्धन, २००८) त्याच पद्धतीने शिक्षण क्षेत्रातील आर्थिक विषमता, वाढत्या खाजगी व स्वयः अर्थसहाय्यीत शाळा, अनुदानातील सातत्याने होत असलेली कपात, कंपन्यांना शाळा-महाविद्यालयांचे हस्तांतरण आणि भांडवलधार्जिणे नवीन शैक्षणिक धोरण इत्यादींमुळे मागास जात-वर्गीय समुहाना तसेच स्त्रियांना मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. असे होऊ द्यायचे नसेल तर शिक्षणाचे खाजगीकरण, क्रयवस्तूकरण आणि व्यापारीकरणाला थांबवावे लागेल. शोषणमुक्त, समताधिष्ठीत समाजनिर्मितीच्या दिशेने जाण्यासाठी सर्वांना समान, गुणवत्तापूर्ण आणि मोफत शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा आणि राष्ट्रीयकरणाचा आग्रह धरावा लागणार आहे.

संदर्भ सुची :

- 1) ए.बी.बर्धन. (२००८). *मक्तेदारी भांडवलशाहीचे अरिष्ट*. (ल. स. कारखानीस, Trans.) पुणे: लोकवान्दुग्मय गृह.
- 2) खैर., ग. (२०१२). *ग्रामीण शिक्षण*. Retrieved फेब्रुवारी २७, २०२४, from मराठी विश्वकोश:

- <https://vishwakosh.marathi.gov.in/22634/>
- 3) जावडेकर, प. श. (२०२०, ०७ २०). शैक्षणिक विषमता वाढवणारा वर्ल्ड बँकेचा 'स्टार' प्रकल्प. Retrieved ०१ ०७, २०२५, from [दी वायर मराठी : https://marathi.thewire.in/world-bank-strengthening-teaching-learning-and-result-for-state-programme-stars/](https://marathi.thewire.in/world-bank-strengthening-teaching-learning-and-result-for-state-programme-stars/)
- 4) पानसरे, क. ग. (२०१७). द्वि-वर्ण शिक्षण व्यवस्था (५ ed.). पुणे: लोकवान्दम्प्य गृह.
- 5) बिजेकर, र. (२०२३). राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 : आंदोलनात्मक भूमिका. औरंगाबाद : सत्यशोधक शिक्षक सभा .
- 6) बिजेकर, र. (२०२५, ०१ ०६). प्राथमिक शिक्षणाची दुरवस्था. Retrieved ०१ ०७, २०२५, from [नवशक्ती :](https://vishwakosh.marathi.gov.in/22634/)
- <https://marathi.freepressjournal.in/opinion/poor-condition-of-primary-education>
- 7) मा.गो.माळी, ड. (२०११). समग्र सावित्रीबाई फुले . मुंबई : महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ .
- 8) मोंडकर, स. (२०१९, ०१ २५). कोठारी आयोग . Retrieved ०१ ०७, २०२५, from [मराठी विश्वकोश : https://marathivishwakosh.org/3241/](https://marathivishwakosh.org/3241/)
- 9) रेडकर, ड. अ. (२०१२). शिक्षणाचे राजकारण (४ ed.). पुणे: लोकवान्दम्प्य गृह.
- 10) वैद्य, ड. अ. (२००८). होय !पर्यायी जग शक्य आहे. (प. व. रणसुभे, Ed.) पुणे: लोकवान्दम्प्य गृह.
- 11) साळुंखे, आ.ह. (२०१६). महात्मा फुले आणि शिक्षण. सातारा: लोकायत प्रकाशन.